

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК:616.001.6.018.22-002.

KHAMIDOVA Farida Muinovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

ISMAILOV Jasur Mardonovich

Candidate of Medical Sciences

SULAYMANOVA Mariya Jaldasbay kizi

Samarkand State Medical University

PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARINGITIS

For citation: Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya. Pathomorphofunctional state of the larynge under normal and pathological conditions in experimental laryngitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 324-333

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732716>

ABSTRACT

Purpose: To study inflammatory processes in the larynx in the dynamics of their development under experimental conditions.

Methods: To assess the morphofunctional state of the larynx under normal and pathological conditions, the organ was studied in 86 adult rabbits weighing 2.0-2.5 kg. All animals were kept under identical conditions on a standard diet with free access to water.

Results obtained: The acute phase of inflammation is observed on days 1-14 of the experiment. On the 1st day of modeling laryngitis, alterative changes are detected in the larynx. On the 7th day of the experiment, an increase in changes was observed in the larynx with a predominance of the exudative phase of inflammation over the alterative one. On the 14th day of the study, the mucous membrane with MPE and MRE was thickened, especially significantly with MRE (almost 1.4 times). Thickening of both the epithelium and the lamina propria underneath them was noted. On the 30th and 60th days of the study, the thickness of the mucous membrane with MPE increases (1.8-1.7 times), and with MRE - by 1.1 and 1.4 times, respectively, compared to the norm. A study of the larynx in the long term after modeling laryngitis (120-180 days) showed the progression of proliferative processes in its wall.

Conclusions: The thickness of the layers of the laryngeal mucosa is not the same in rabbits of different sexes. The stratified squamous and multirow ciliated epithelium in females is thinner, and the lamina propria under the multirow epithelium is thicker than in males.

Key words: experiment, larynx, laryngitis, mucous membrane, rabbit.

ХАМИДОВА Фарида Муиновна
Доктор медицинских наук, доцент
ИСМАЙЛОВ Джасур Мардонович
Кандидат медицинских наук
СУЛАЙМАНОВА Мария Жалдасбай кизи
Самаркандский государственный медицинский университет

ПАТОМОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРТАНИ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЛАРИНГИТЕ

АННОТАЦИЯ

Цель: Изучить воспалительные процессы гортани в динамике их развития при экспериментальных условиях.

Методы: Для оценки морфофункционального состояния гортани в условиях нормы и патологии орган изучен у 86 взрослых кроликов 2,0-2,5 кг. Все животные содержались в одинаковых условиях на стандартном пищевом рационе со свободным доступом к воде.

Полученные результаты: Острая фаза воспаления наблюдается на 1-14 сутки эксперимента. На 1 сутки моделирования ларингита в гортани обнаруживаются альтеративные изменения. На 7 сутки эксперимента в гортани наблюдается усиление изменений с преобладанием экссудативной фазы воспаления над альтеративной. На 14 сутки исследования слизистая оболочка с МПЭ и МРЭ утолщена, особенно значительно с МРЭ (почти в 1,4 раза). Отмечено утолщение, как эпителиев, так и собственных пластинок под ними. На 30 и 60 сутки исследования происходит возрастание толщины слизистой оболочки с МПЭ (в 1,8-1,7 раза), а с МРЭ – соответственно в 1,1 и 1,4 раза по сравнению с нормой. Исследование гортани в отдаленные сроки после моделирования ларингита (120-180 сутки) показало прогрессирование пролиферативных процессов в её стенке.

Выводы: Толщина слоев слизистой оболочки гортани неодинакова у кроликов разного пола. Многослойный плоский и многорядный реснитчатый эпителий у самок тоньше, а собственная пластинка под многорядным эпителием толще, чем у самцов.

Ключевые слова: эксперимент, гортань, ларингит, слизистая оболочка, кролик.

XAMIDOVA Farida Muinovna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
ISMOILOV Jasur Mardonovich
Tibbiyot fanlari nomzodi
SULAYMANOVA Mariya Jaldasboy qizi
Samarqand Davlat tibbiyot universite

NORMAL VA PATOLOGIK EXPERIMENTAL LARINGIT SHAROITLARIDA HIQILDOQDA KUZATILADIGAN PATOMORFOFUNKSIONAL O'ZGARISHLAR HOLATI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Hiqildoqdagi yallig'lanish jarayonlarini eksperimental sharoitda rivojlanish dinamikasini o'rganish.

Usullari: Oddiy va patologik sharoitda hiqildoqning morfofunktsional holatini baholash uchun og'irligi 2,0-2,5 kg bo'lgan 86 ta katta yoshli quyonlarda tajriba o'tkazildi. Barcha hayvonlar bir xil sharoitda standart dietada suvdan erkin foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan.

Olingan natijalar: Yallig'lanishning o'tkir bosqichi tajribaning 1-14 kunida kuzatildi. Laringitni modellashtirishning 1-kunida hiqildoqda alterativ o'zgarishlar aniqlandi. Tajribaning 7-kuni hiqildoq bo'shlig'ida o'zgarishlarning kuchayishi, yallig'lanishning ekssudativ fazasining alterativ fazaga nisbatan ustunligi kuzatildi. Tadqiqotning 14-kunida ko'p qavatli yassi epiteliy va ko'p qatorli

kipriksimon epiteliy bilan shilliq qavat qalinlashgan, ayniqsa ko'p qatorli kipriksimon bilan sezilarli darajada (deyarli 1,4 marta). Epiteliyning ham, ularning ostidagi xususiy plastinkaning ham qalinlashishi qayd etildi. Tadqiqotning 30 va 60-kunlarida ko'p qavatli yassi epiteliy bilan shilliq qavatning qalinligi (1,8-1,7 marta), ko'p qatorli kipriksimon epiteliy bilan esa me'yorga nisbatan mos ravishda 1,1 va 1,4 marta ortdi. Laringitni modellashtirishdan keyin (120-180 kun) uzoq muddatda hiqildoqni o'rganish uning devoridagi proliferativ jarayonlarning rivojlanishini ko'rsatdi.

Xulosa: Laringitda shilliq qavatning qalinligi turli jinsdagi quyonlarda bir xil emas. Ayol jinsli quyonlarda eksperimental laringitda yassi va ko'p qatorli kipriksimon epiteliy qavati erkaklarnikiga qaraganda yuqaroq, ko'p qatorli epiteliy ostidagi qatlam qalinroq bo'ladi.

Kalit so'zlar: eksperiment, hiqildoq, laringit, shilliq qavat, quyon.

Введение: Распространенность воспалительных заболеваний гортани, нередко приводящих к развитию тяжелых осложнений и потере трудоспособности, диктует необходимость дальнейшего изучения патогенеза ларингитов. Воспалительные заболевания гортани, как и верхних дыхательных путей, занимают одно из ведущих мест в оториноларингологической практике. Эти заболевания чреватy различными осложнениями. Они могут принимать хроническую форму с обострениями, участвуют в возникновении и прогрессировании заболеваний легких, а также влияют на иммунную систему [1,3,6]. На фоне хронических воспалительных процессов в гортани часто возникают злокачественные опухолевые процессы. Хроническая воспалительная инфильтрация, наряду с другими факторами, является частыми спутниками псевдоэпителиоматозной гиперплазии, кист и полипов [2,7,10].

Экспериментальные исследования позволяют проследить динамику развития воспалительных процессов в тканях гортани, реактивные свойства различных тканевых структур при развитии ларингита. Патогенетическое значение имеет также изучение регуляторных структур гортани и их изменения при данной патологии.

Цель исследования. В решении некоторых вопросов патогенеза острого и хронического ларингита целью исследования явилось изучение воспалительных процессов в гортани в динамике их развития при экспериментальных условиях.

Материалы и методы исследования. Для оценки морфофункционального состояния гортани в условиях нормы и патологии орган изучен у 86 взрослых кроликов 2,0-2,5 кг. Все животные содержались в одинаковых условиях на стандартном пищевом рационе со свободным доступом к воде.

Для моделирования ларингита использован метод М.И.Захарьевской и Н.И. Аничкова в модификации Л.В. Яценко и Н.Т. Райхлина (1981). Данный метод позволил вызвать экспериментальный ларингит у кроликов путем введения стерильной капроновой нити в трахею.

Для анализа полученного материала использованы гистологические, гистохимические и люминесцентно-гистохимические методы. После депарафинизации срезы окрашивали следующими методами:

1. гематоксилином и эозином для изучения гистотопографии различных отделов гортани, а также состояние их тканевых и клеточных структур;
2. по методу Ван-Гизона для исследования состояния коллагеновых волокон и мышечной ткани;
3. по методу Вейгерта для изучения состояния эластических волокон;
4. импрегнация по методу Гримелиуса для выявления аргирофильных эндокринных клеток. Нами применена двойная импрегнация срезов азотнокислым серебром. При постановке данной реакции в инкубационную смесь одновременно со срезами гортани обязательно помещали срезы 12-перстной кишки для контроля прохождения реакции. Результат проведения реакции считался положительным, если в срезах кишки выявлялись аргирофильные клетки; Проводили также морфометрические исследования.

Результаты исследования: Гистологическое строение гортани кроликов имеет ряд

особенностей, которые связаны со строением слизистой оболочки. Толщина МПЭ и МРЭ существенно не различаются, тогда как собственная пластинка под МПЭ почти в 1,5 раза шире, чем под МРЭ. В ней располагаются белково-слизистые железы, встречаются скопления лимфоцитов. Скопления лимфатических клеток обнаруживаются также в слизистой оболочке гортани других животных. Наличие лимфоцитов связано с тем, что гортань располагается на перекрестке пищеварительной и дыхательной систем и выполняет защитную функцию.

У кроликов обоего пола толщина слоев слизистой оболочки различная. Причем, эпителий слизистой оболочки, как многослойный, так и многорядный, у самок тоньше, чем у самцов. Толщина собственной пластинки под МПЭ у них не различается, тогда как собственная пластинка под МРЭ у самок толще, чем у самцов. Многочисленными исследованиями установлено различное, анатомическое строение гортани человека у мужчин и женщин. Нами обнаружено также различное гистологическое строение гортани у кроликов обоего пола. Нами установлено также наличие структурных основ более высокого местного эндокринного обеспечения гортани у самок. В связи с этим, экспериментальные исследования изменений гортани под влиянием различных факторов целесообразно проводить на самцах.

В развитии экспериментального ларингита наблюдается динамика воспалительного процесса с переходом острой фазы воспаления в хроническую.

Острая фаза воспаления наблюдается на 1-14 сутки эксперимента. На 1 сутки моделирования ларингита в гортани обнаруживаются альтеративные изменения. Они проявляются преимущественным поражением слизистой оболочки. Причем изменения различаются в зависимости от того, каким эпителием она покрыта. Слизистая оболочка, покрытая МПЭ, толще по сравнению с контролем за счет увеличения высоты данного эпителия (рис.1).

Рис.1. Изменение толщины МПЭ (А) и собственной пластинки под ним (Б) у кроликов с экспериментальным ларингитом с 1 по 180 сутки исследования (n-100).

Рис.2. Изменение толщины МРЭ (А) и собственной пластинки под ним (Б) у кроликов с экспериментальным ларингитом с 1 по 180 сутки исследования (n-100).

Слизистая оболочка, покрытая МРЭ, напротив, тоньше, чем у интактных животных (рис.2). При этом достоверно истончается МРЭ, за счет альтеративных изменений. В то же время толщина собственной пластинки значительно возрастает. Сходные изменения обнаружены в эпителии крупных бронхов у крыс при экспериментальной пневмонии, вызванной введением в полость трахеи вирулентных культур бактерий. При этом в слизистой оболочке крупных бронхов по мере нарастания патологического процесса с 5 по 30 день выявляются участки его десквамации, опустошение бокаловидных клеток, разрушение ресничек.

На 3 сутки экспериментального ларингита слизистая оболочка во всех отделах утолщена, но особенно значительно в той её части, которая покрыта МПЭ (в 1,7 раза по сравнению с нормой). Причем утолщение слизистой оболочки вызвано значительным возрастанием толщины МПЭ, в то время как собственная пластинка под ним становится даже тоньше, чем у интактных животных. Это может быть обусловлено перераспределением отечной жидкости и проникновением её в эпителий. Известно, что одно из морфологических проявлений воспаления воздухопроводящих путей – это отек слизистой оболочки. Установлено, что в бронхиальном эпителии межклеточные щели расширяются, особенно между базальными клетками. Межклеточные пространства заполняются гомогенным веществом слабой электронной плотности. Однако даже при значительном отеке сохраняются межклеточные соединительные структуры типа десмосом. По-видимому, подобные же процессы наблюдаются в МПЭ слизистой оболочки гортани. Толщина МРЭ также возрастает по сравнению с предыдущим сроком исследования и нормой. В нем продолжают развиваться альтеративные явления, реснички этого эпителия склеены между собой и покрыты слизью. Наблюдается инфильтрация эпителия лимфоцитами, нейтрофилами, моноцитами. В собственной пластинке слизистой оболочки, покрытой МПЭ и МРЭ, наблюдается инфильтрация ее клетками воспаления, а также увеличение полнокровия сосудов. Известно, что в ранних фазах воспаления важную роль в клеточном ансамбле играют нейтрофилы, тучные клетки и макрофаги, которые взаимодействуют между собой не только через клеточные медиаторы, но и посредством прямых межклеточных контактов, часто выявляющихся при ультраструктурном исследовании. Железы слизистой оболочки при ларингите характеризуются гиперсекрецией, накоплением слизи в расширенных выводных протоках.

На 7 сутки эксперимента в гортани наблюдается усиление изменений с преобладанием экссудативной фазы воспаления над альтеративной. Отмечаются гемо-и лимфостазы, воспалительная инфильтрация слизистой оболочки, увеличение числа лимфоцитов. Фазная реакция терминальных сосудов на воспалительный процесс показана при изучении околоносовых пазух у детей с синуситом. В 1 фазу наблюдается сужение артериол, либо их расширение. Во 2 фазу выражена артериальная гиперемия, т.к. сосуды микроциркуляторного русла максимально расширены. 3 фаза сосудистой реакции - венозная, которая сопровождается замедлением тока крови, расширением сосудов и завершается престазом и стазом крови. В эту фазу преобладают вазодилататорные реакции, которые вызваны резким угнетением реакции сосудов на катехоламины. Замедление кровотока провоцирует образование микротромбов, вызывающий рост местной тканевой гипоксии. Таким образом, создаются предпосылки для перехода воспаления в подострое и хроническое течение.

Сопоставление результатов исследования гортани в течение первых 7 дней после моделирования ларингита показало увеличение толщины слизистой оболочки, покрытой обоими видами эпителия. Слизистая оболочка, покрытая МПЭ, утолщается в большей степени. К 7 суткам она становится толще почти в 1,7 раза, по сравнению с нормой. Причем возрастание толщины этого отдела слизистой оболочки происходит за счет эпителия, тогда как толщина собственной пластинки существенно не изменяется. По-видимому, защитные свойства слизистой оболочки осуществляются за счет значительной пролиферации клеток МПЭ. Слизистая оболочка, покрытая МРЭ, возрастает только в 1,2 раза. Данный эпителий первоначально подвергнут выраженным альтеративным изменениям (1 сутки), в

последующем он утолщается в 1,3 – 1,2 раза, но в меньшей степени, чем многослойный, который с 1 по 7 сутки исследования возрос в 1,7 раза. Между тем, собственная пластинка под МРЭ в эти сроки всегда достоверно толще, чем в контроле (в 1,2 – 1,3 раза).

На 14 сутки исследования слизистая оболочка с МПЭ и МРЭ утолщена, особенно значительно с МРЭ (почти в 1,4 раза). Отмечено утолщение, как эпителиев, так и собственных пластинок под ними. Это связано с усилением не только экссудативных процессов, но и клеточной инфильтрации гранулоцитами, а также лимфоцитами, моноцитами. Наблюдается также увеличение размеров желез и их гиперсекрецией. Стадийность изменений обнаруживается и в бронхиальном эпителии у крыс под влиянием малых доз газовой смеси с содержанием сероводорода. Показано, что до 14 суток эксперимента в нем обнаруживаются только метаболические изменения. Длительное воздействие (до 1 месяца) газовой смеси включает в процесс не только субклеточные механизмы защиты, но и тканевые, проявляющиеся активизацией ДНК-синтетической способности клеток эпителия бронхов [8,10].

При экспериментальной пневмонии четкие визуальные изменения обнаруживаются даже в лимфатических узлах бронхов белых крыс. В 1-3 сутки эксперимента наблюдается отёчность ткани, расширение синусов, разрыхление капсулы и трабекул, при микроскопическом исследовании отмечалось уменьшение числа лимфатических узелков, увеличение макрофагов и бластных клеток в светлых центрах. Отчетливые признаки функциональной нагрузки и затем истощения в лимфатических узлах бронхов обнаружены также на 10-15 сутки эксперимента [4]. Следовательно, реактивные процессы тканей характеризуются определенной стадийностью, которая была обнаружена нами в слизистой оболочке гортани.

Нами установлено, что в острой фазе воспаления реактивные свойства различных отделов слизистой оболочки гортани проявляются неодинаково. В слизистой оболочке, покрытой МПЭ, защитную роль активно выполняет эпителий, в котором усиливаются пролиферативные процессы. Выявленные изменения слизистой оболочки разных отделов гортани в течение 7 суток при экспериментальном ларингите, по-видимому, не нарушают её защитных свойств, в связи с этим воспалительный процесс не затрагивает фиброзно-хрящевой оболочки и адвентиции. Дальнейшее протекание воспалительных изменений в слизистой оболочке свидетельствует о начинающейся декомпенсации функции слизистой оболочки гортани, что наблюдается на 14 сутки исследования. В этот срок воспалительный процесс достигает надхрящницы.

На 30 и 60 сутки исследования происходит возрастание толщины слизистой оболочки с МПЭ (в 1,8-1,7 раза), а с МРЭ – соответственно в 1,1 и 1,4 раза по сравнению с нормой. При этом вновь резко утолщается МПЭ, он становится в 2 раза толще, чем в контроле. В слизистой, покрытой МРЭ, толще становится собственная пластинка почти в 1,4 раза на 30 сутки и в 1,9 раза на 60 сутки. Отмечается усиление экссудативных и пролиферативных процессов по сравнению с предыдущим сроком исследования. Кроме того, наблюдается выраженная гипертрофия секреторных отделов белково-слизистых желез и повышенная продукция слизи. Воспалительные изменения достигают желез, а также фиброзно-хрящевой оболочки. Известно, что железы наблюдаются на всем протяжении воздухопроводящих путей ([7]. При воспалении они активно участвуют в этом процессе. В настоящее время в слизистом секрете этих желез найден специфический белок, оказывающий защитные свойства на слизистую оболочку [8]. Однако кроме гипертрофии желез, может происходить их редукция, например, при действии йодобромных ванн, атрезии трахеи.

При развитии экспериментального ларингита в гортани у кроликов нами выявлена вакуолизация и пикноз хондроцитов, изменение тинкториальных свойств поперечно-полосатых мышечных волокон. Наши данные согласуются с утверждением некоторых авторов о том, что острое воспаление слизистой оболочки ЛОР-органов всегда сопровождается нарастающим патоморфологическим процессом с тканевой, клеточной и иммунной патологией в очаге инфекции. При этом в течении короткого времени (около 4 нед) наступает

хронизация острого воспаления, когда слизистая оболочка утрачивает свою нормальную организацию и свои функции, в том числе и защитные, что лежит в основе перехода острого воспаления в хроническое [2,9].

В отдаленные сроки эксперимента в гортани преобладает пролиферативная фаза воспаления. На 90 сутки продолжается утолщение слизистой оболочки. В той её части, которая покрыта МПЭ, она становится толще более, чем в 2,1 раза по сравнению с нормой. При этом утолщается как эпителий, так и собственная пластинка. Сходные процессы наблюдаются и в слизистой оболочке, покрытой МРЭ. Отмечается увеличение размеров и количества лимфатических узелков в стенке гортани, дальнейшее увеличение размеров желез, расширение их протоков. Коллагеновые волокна вокруг желез уплотнены, наблюдается образование муфт из фибробластов и фиброцитов. Пролиферативная фаза воспаления прогрессирует также в фиброзно-хрящевой оболочке гортани. В гиалиновом хряще наблюдаются очаги локального обызвествления.

Исследование гортани в отдаленные сроки после моделирования ларингита (120-180 сутки) показало прогрессирование пролиферативных процессов в её стенке. Вследствие этого толщина слизистой оболочки с МПЭ в 2,0 - 2,3 раза становится толще, чем в норме, а слизистая оболочка органа, покрытая МРЭ, утолщается в 2,2-2,5 раза. В составе слизистой оболочки происходит утолщение как эпителия, так и собственной пластинки. К 180 суткам МПЭ возрастает в высоте в 2,4 раза, МРЭ - в 2,2 раза по сравнению с нормой. Собственная пластинка под МПЭ возрастает в 2,2 раза, а под МРЭ - в 3,1 раза. Помимо пролиферативных и гемодинамических процессов наблюдается образование микроабсцессов, дистрофические и некробиотические изменения секреторных клеток желез, кистозное расширение выводных протоков. Отмечается резкое разрыхление и деструкция надхрящницы, крупные очаги окостенения в глубине хрящей гортани.

Обобщая приведенные выше данные, можно отметить, что при развитии хронического ларингита в эксперименте наблюдается неодинаковое изменение морфометрических показателей слоев слизистой оболочки гортани. Начиная 30 суток по 180 сутки исследования толщина МПЭ в 2 раза больше, чем в норме. В отличие от эпителия собственная пластинка под МПЭ утолщается на протяжении всего исследования, что может быть связано со снижением защитных свойств эпителия, покрывающего ее. С 30 по 90 сутки наблюдений отмечается почти пропорциональное возрастание толщины как МРЭ, так и собственной пластинки под ним. Сопоставляя реакцию эпителиев в слизистой оболочке гортани, содержащих и не содержащих эндокринные клетки, можно отметить различную их реакцию на хронический воспалительный процесс. В МПЭ гиперплазия клеток имеет тенденцию к очаговой пролиферации. В конце эксперимента мы наблюдали в этом эпителии также участки дисплазии. В МРЭ наблюдается диффузная пролиферация базальных эпителиоцитов, ядра которых подвергаются пикнозу. Начиная с 120 суток, в МРЭ наблюдаются полипозные разрастания и метаплазия МРЭ в МПЭ (150-180 сутки). Некоторые исследователи отмечают, что изменения в слизистой оболочке могут различаться даже в пределах одного вида эпителия. Так, у детей 10-14 лет различаются морфологические и морфометрические показатели разных отделов нижних носовых раковин [2]. При этом в слизистой оболочке носа отмечается метаплазия мерцательного эпителия, резкое утолщение и гомогенизирование базальной мембраны, увеличение количества бокаловидных клеток, а в средней и задней части носовых раковин наблюдается ее ослизнение и фиброз.

По данным ряда авторов хронические воспалительные заболевания воздухопроводящих путей приводят к нарушению ультраструктуры эпителиальных клеток. Хронические полипозные риносинуситы приводят к уменьшению количества ресничек на эпителиоцитах, наблюдались нарушения как внутренней упорядоченности расположения аксонем, так и аномалии цилиарной мембраны. Многие реснитчатые клетки были полностью лишены цилий, только в апикальной части цитоплазмы у них сохраняются немногочисленные базальные тельца [2]. Продукция патологической слизи, нарушения реснитчатого аппарата, воспалительные изменения слизистой оболочки способствуют задержке бронхоальвеолярной

жидкости в бронхах с развитием обструктивных нарушений, усугубляющих дисфункции мукоцилиарного клиренса. Также как в МРЭ гортани, значительные изменения описаны в эпителии бронхов при гранулирующем бронхите. Он часто слушивался, подвергался гиперплазии или метаплазировался в многослойный плоский. Разрастаясь, грануляционная ткань нередко образовывала полипозные выросты, деформирующие просвета.

В гортани так же, как и в бронхах, в процессе воспаления значительным изменениям подвергаются слизисто-белковые железы. В строме их появляются воспалительная инфильтрация, многие выводные протоки и концевые отделы растягиваются наподобие кист.

Развитие воспаления в гортани приводит к значительному увеличению числа и размеров лимфатических узелков в её слизистой оболочке. Это свидетельствует, по-видимому, об усилении иммунологической защиты органа. Как установлено, подобные изменения лимфоидной ткани наблюдаются в трахеи и бронхах при введении иммуностимулятора [5]. Развитие лимфоидной ткани в трахее у детей начинается только в раннем постнатальном. При чрезмерном развитии патологического процесса в области гортани у детей, например, при рубцовых стенозах, может происходить нарушение функционального состояния гуморального звена иммунитета. Лимфоидные структуры гортани на воздействие паров ацетальдегида отвечают изменением клеточного состава и микро топографии, возможны их изменения при различных стрессовых состояниях[4]. Собственная пластинка и эпителий слизистой оболочки составляют эффекторную зону ее иммунной системы, где осуществляется дифференцировка субпопуляций Т- и В- лимфоцитов, образование плазмочитов, выработка Ig, интеграция с другими структурами собственной пластинки.

Выраженным патологическим состоянием эпителия слизистой оболочки гортани, по нашему мнению, является его метаплазия. Метапластические изменения эпителия рассматриваются как потенциально предраковые состояния. Метаплазия начинается с пролиферации базальных клеток. Так же, как и в бронхах, в МРЭ гортани наблюдается последовательность его изменений при воспалении: первоначально наблюдается почти нормальное строение эпителия, могут быть лишь признаки гиперсекреции. В дальнейшем обнаруживаются довольно значительные патологические изменения, но они обратимые. Развитие воспаления приводят к плоскоклеточной метаплазии эпителия, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе болезни, так как в этом случае резко нарушены основные функции воздухопроводящего отдела: увлажнение слизистой оболочки, согревание воздуха и особенно очищение дыхательных путей от эндогенных и экзогенных частиц.

Выводы: Толщина слоев слизистой оболочки гортани неодинакова у кроликов разного пола. Многослойный плоский и многорядный реснитчатый эпителий у самок тоньше, а собственная пластинка под многорядным эпителием толще, чем у самцов. В ранние сроки экспериментального ларингита (1-7 сутки) нарушается структура эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки гортани, что приводит к дальнейшему распространению воспалительного процесса до надхрящницы (14 сутки), хрящей и мышц (30-60 сутки) и адвентиции (90 сутки) гортани. Своеобразной защитной реакцией слизистой оболочки гортани на воспалительный процесс является утолщение эпителия и собственной пластинки:

- прогрессирующее утолщение многослойного плоского эпителия гортани имеет место на всем протяжении опытов, тогда как утолщение собственной пластинки под этим эпителием проявляется только с 30 суток и относительно менее выражено; - утолщение многорядного реснитчатого эпителия начинается с 60 суток опытов, а собственная пластинка под этим эпителием достоверно утолщена во все сроки эксперимента;

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Boboev A.T., Alimova G.U., Boboeva M.A. Impaired mucociliary clearance in patients with chronic obstructive pulmonary disease and their correction. Collection of scientific papers. scientific and practical conference "Clinical immunology, immunogenetics - interdisciplinary problems" 2010. P. 36-37. (in Russ).

2. Kozlova V.S., Shilenkova V.V. Mucociliary transport and motor activity of the ciliary apparatus of the nasal mucosa in patients with chronic polypous rhinosinusitis // Vest. otorhinolaryngology. M.-2008.-N.2.P.10-13. (in Russ).
3. Knyazeva L.S., Kakhkhorov Z.A., Yuldashev M.A. Structural and functional features of the mucous membrane system. // J. Morphology. St. Petersburg -2006.- Volume 129.4. – P.64.
4. Morozova E.V., Erofeeva L.M. Morphology of lymphoid formations in the walls of the trachea in rats with different resistance to emotional stress. // J. Morphology. St. Petersburg -2006.- Volume 129.-N. 4. – P. 87. (in Russ).
5. Yuldashev A.Yu., Yuldashev M.A. The immune system of the mucous membranes as an independent functional system of the body. // Morphology. Saint Petersburg. 2006. T.129, N. 4.- P.145. (in Russ).
6. Barker E, Haverson K, Stokes CR, Birchall M, Bailey M. The larynx as an immunological organ: immunological architecture in the pig as a large animal model. //Clin Exp Immunol. 2006 Jan;143(1):6-14.
7. Blinova S.A., Khamidova F.M., Ismoilov J.M. Congenital and acquired structures in the lungs of bronchiectasis disease in children. // Вопросы науки и образования. №29 (41), 2018. P. 99-101.
8. Bingle CD, Wilson K, Lunn H. et al. Human LPLUNC1 is a secreted product of goblet cells and minor glands of the respiratory and upper aerodigestive tracts.//Histochem Cell Biol. 2010 May; 133 (5): 505-515.
9. Serio G, Gale N, Pennella A. et al. The Ljubljana classification of epithelial hyperplastic laryngeal lesions: a morphometric evaluation of nuclear pleomorphism.// Pathologica. 2002 Dec; 94 (6): 290-298.
10. Yang B, Yu S, Cui Y, He J, Jin X, Wang R. Histochemical and ultrastructural observations of respiratory epithelium and gland in yak (*Bos grunniens*).// Anat Rec (Hoboken). 2010 Jul; 293 (7):1259-1269.

Статья поступила в редакцию 12.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 12.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Хамидова Фарида Муиновна - д.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Исмоилов Жасур Мардонович – к.м.н., ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: ismoilov-jasur@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0428-1984>

Сулаймонова Мария Жолдасбай кизы – клинический ординатор. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: ismoilov-jasur@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0428-1984>

Information about the authors:

Khamidova Farida Muinovna - candidate of medical sciences, associate professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Ismoilov Jasur Mardonovich - Assistant. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: ismoilov-jasur@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0428-1984>

Sulaimonova Maria Zholdasbay kizy – clinical resident. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: ismoilov-jasur@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0428-1984>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хамидова Ф.М. — идеологическая концепция работы, провидения эксперимента, написание текста; редактирование статьи;

Исмоилов Ж.М. — сбор и анализ источников литературы, участвуя при провидения эксперимента, написание текста.

Сулайманова М.Ж. - анализ источников литературы.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Authors' contributions:

Khamidova F.M. — ideological concept of the work, the providence of the experiment, writing the text; article editing;

Ismoilov Zh.M. - collection and analysis of literature sources, participating in the experiment, writing the text.

Sulaymanova M.Zh. - analysis of literature sources.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000